

14. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.
15. Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
16. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.
17. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT // *Theoretical & Applied Science*. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
18. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi // *Научно-практическая конференция*. – 2021.
19. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САНЪАТИ // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. – 2021. – Т. 2. – №. 2.
20. Xoliqulovich J. R. Influence of Sadrididdin Aini life and works in spiritual and moral development of students // *Middle European Scientific Bulletin*. – 2021. – Т.
21. Xoliqulovich J. R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadrididdin Aini // *Middle European Scientific Bulletin*. – 2021. – Т. 8.
22. Jumayev R. Joy nomlarining tarkibiy tahlil usullari // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. – 2020. – Т. 2. – №. 2.
23. Ahmadovich K. H., Nodirkulovna A. I. Theory of Fairy Tales in Primary Grades, The Nature of the Fairy Tale Genre // *American Journal of Social and Humanitarian Research*. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 130-133.
24. BuxDUPI H. A. H. et al. AKMEOLOGIYA VA UNING O'QUVCHILAR O'ZLASHTIRISHINI TASHXISLASHDAGI O'RNI // *PEDAGOGS jurnali*. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 415-417.
25. Хайтов Х. Адабиётда кулгидан фойдаланиш анъанасининг асослари // *Общество и инновации*. – 2021. – Т. 2. – №. 3/С. – С. 49-52.

ULUG'BEK HAMDAMNING "SO'Z" HIKOYASIDA INSON MA'NAVİYATI TASVIRI

Istamova Muhayyo Erkin qizi

2-kurs magistranti Navoiy davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Maqolada Ulug'bek Hamdamning "So'z" hikoyasidagi uslubiy xususiyatlar, hikoyaning inson ma'naviyatiga ta'siri, tasvir uslubi va yozuvchining ijodiy mahorati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar. *mehr-muhabbat, azob, ruhiyat, inson ma'naviyati.*

Аннотация. В статье рассматриваются стилистические особенности рассказа Улугбека Хамдама "слово", влияние рассказа на духовность человека, стиль изображения и творческое мастерство писателя.

Ключевые слова: *любовь, страдание, дух, духовность человека.*

Abstract. The article talks about the stylistic features of Ulugbek Hamdamov's story "Word", its influence on human spirituality, the image style and the writer's creative skills.

Keywords: *love, suffering, spirit, human spirituality.*

KIRISH. Badiiy adabiyot markazida har doim inson turgan. Ijtimoiy siyosiy hayot ana shu inson orqali tahlil qilib berilgan. Zero, adabiyot-insonshunoslikdir, degan baho bekorga berilmagan. Adabiyotda inson kontseptsiyasi juda katta murakkab muammodir. Ayniqsa, bu jarayon yangicha tafakkurdagi qo'zg'alishlar, uyg'onishlar tufayli o'zbek adabiyotida kashfiyotlar yaratmoqda.

Hikoya badiiy adabiyotda kichik epik janr, hayot hodisalari ixcham ifoda etiladigan nasriy asardir. Adabiyotshunos Tohir Shermurodov "Hikoyalar, nihoyalar..." Maqolasining xulosasida shunday so'z yuritadi: "ko'pincha hikoyalar hayot fojialarini baralla yoritish, dardli masalalarni dadil qo'yish ruhida yozilgan. Ularda yangi badiiy tafakkur ravshan ko'zga tashlanadi".

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Hech bir hikoya o'z-o'zidan dunyoga kelmaydi. Bu har bir ijodkorning botiniy va zohiriy dunyosida turli fikr, g'oyalar ta'sirida yuzaga keladi. Ulug'bek Hamdam yangilik va yangilanishlarga boy, ilmiy dunyosi va o'z yozish uslubiga ega. "Tosh", "Ko'ngildagi daryo", "Unutilgan nay navosi", "Lola", "So'z", "Bir payola suv", "Musulmon" kabi hikoyalar kitobxonni o'ylashga majbur etadigan falsafiy asarlardir.

"So'z" hikoyasi uslub jihatidan boshqa hikoyalardan farq qiladi. Hikoyaning boshlanishi oddiy xuddi er-xotinning munosabati yoritilganga o'xshaydi. Er-xotinning munosabatini aks etishidagi voqea-hodisalar "So'z" sarlavhasi bilan ifodalanadi. Sarlavhaning o'zi ham o'quvchini o'ziga tortadi. "Er-xotin mashinaga o'tirishdiyu dala hovliga yo'l olishdi. Yo'l uzog'i undan-bundan gaplashib borishdi. Ayniqsa, erning zavqu shavq bilan aytgan askiyalaridan xotinning ichaklari naq uzilgudek bo'ldi. "Bas, bas qiling, deymen, iltimos!" deya qiyqirgancha erning yelkasiga urib ham turdi xotin.

Xullas, mashinaning ichida mashinani boshiga ko'tarib kelishdi. Aytgancha, bozor-o'char uchun yo'l-yo'lakay allaqaysi bir guzarda to'xtashib oldi. Shoshmasdan, bir-bir bosib, sotuvchilar bilan hazil-mutoyibalashib qilishdi xaridlarini. "Xudo xohlasa, bundan keyingi hayotimiz yanayam go'zal bo'ladi!" — deya ayoliga mehr bilan boqdi er mashinaga kelibo'tirishganda. Zavja javob o'rniga kulib qo'ydi. "Axir, bola-chaqadan tinchib, o'zimiz uchun yashaydigan vaqtga kirib keppoldik, asalim!" — erkak ayolning qo'lini ushlab siqdi. — Endihar kunimiz bayramdek o'tadi, eshityapsanmi, bayramdek! Yura-yura manzilga kelindi. Dala hovlining temir darvozasini lang ochib ichkarilashdi. Ostonada ularga yangilangan fasl peshvoz chiqdi. "Iya, xotinjon, qara, kuz ham kelib qolibdiyu, o'zimiz bilan bo'lib payqamabmiz ham" — dedi er dov-daraxtlarning oltin ranglariga qarab-qarab. — "Yo'lda ham e'tibor qilmaganimizni-chi..." So'ng mashinadan yuklarni tushirishga unnadi. Ayol esa buvaqtda to'ridagi hovuzning oldiga borib cho'nqayib o'tirib oldi-da, yuzadagi yaproqlarni nari- beri surgan ko'yi negadir suvdagi o'z aksiga qaramoqchi bo'lardi. — Shuncha ko'zgular kamlik qildi-a, sizga... Undan ko'ra kelib, ko'zim oynasiga qarang, bu yerda siz o'sha-o'shasiz, sira o'zgarmagansiz...—saslandi erkak negadir xotinini "siz"lab. Ayol adoqsiz minnatdorchilik bilan jilmaydi"⁹.

Asarning boshlanishidagi har bir so'zning o'z vazifasi bor. Har biri er-xotin munosabatini yanada to'laroq namoyon qilishga xizmat qiladi. Erning ayoliga bo'lgan muhabbati cheksiz, uni hech bir so'z bilan, harakat bilan tasvirlab bo'lmaydi. Tabiat tasviri, suv, kuz, sarg'aygan barg kabi detallar er-xotin munosabati, umrning o'tib borayotgani kabilarni yoritib beradi.

"Er va xotin — qo'sh xo'kiz, hademay baravar ishga tushib ketishdi: ayol anchadan beri qarovsiz qolgan imorat ichiniyu tashini supurib-sidirdi, erkak bo'lsa, o'choq osib, o'tin yordi. Darrov dala hovli sarishtali-farishtali makonga aylandi.

Bir pasdan so'ng er xotining qo'lidan tutib, pastga — suvning bo'yiga boshladi. Suv deganimiz Chirchiq daryosining bir qo'li bo'lib, u katta shaharga kirayotganda Bo'zsuv, kirib olgach esa Anhor deb ataladi. Bu yerda uni Zaxariqdaryo deyishadi....Ha, nima, Zaxariqdaryoga qarab, birov zax suvni, birov ariqni va yana boshqa birov daryoni ko'rsa ko'raversin. Hamma ham bu dunyoda niyatiga yarasha nasibasini olaverar ekan-da...Xullas, Zaxariqdaryo buralib-buralib oqib yotardi. U ham faslga mos kiyingan: tiniq, muloyim mavjli matodan tikilgan ko'ylagini ustiga yengilgina tashlab olgan. Shunday yengilki, xuddi hademay uni ham chiqarib otadigandek avzoyi bor. Suv bo'yiga kelishgach, er sarg'ayibroq qolgan o't- o'lanni qayirib, uydan olvolgan to'shakchani to'shadi-da, "marhamat qilsinlar!" deya iltifot ko'rsatdi. Xotin avaylanib o'tirib bo'lgach esa, er uning qo'lini tutgancha yoniga cho'kdi"¹⁰.

Parchadan ko'rinadiki, er-xotin munosabati o'ziga xos takrorlanmas munosabat. Xuddi yosh kelin-kuyovlardek, bir-biriga mehribon, bir-birini endi ko'rayotgandek. Ularning munosabati Zaxariqdaryoga o'xshaydi. Shuning uchun ham adib asarga Zaxariqdaryo obrazini olib kirgan. Er-xotin suv bo'yidan qaytishgach, oshni damlashga urinishadi, shunda ko'chadan

⁹ Ulug'bek Hamdam. Vatan haqida qo'shiq – Toshkent. Akademnashr, 2014. – 491 b.

¹⁰ Ulug'bek Hamdam. Vatan haqida qo'shiq – Toshkent. Akademnashr, 2014. – 493 b.

kimdir chaqiradi. Er ko'cha tomon yurib ketadi. Xotin esa oshni o'zi damlaydi, tuzini ko'radi, tuzi pas ekan deb, tuz soladi. Er ko'chadan qaytib kelgach, xotinning telefoni jiringlaydi. Xotin dugonasi bilan gaplashish uchun uyga kirib ketadi. Oshni damlab, o'choqdagi cho'g'ni tortgan er xotinning orqasidan uyga kiradi. Xotining telefondagi gapini eshitib lol qoladi.

“ – Asti so'rama, dugonajon, shunaqangi bema'ni kun bo'ldiki, zerikkanimdan naqyorilib o'lay deyaqman. Bir nimalarni bahona qilib vahliroq qaytsam kerak...Chiqqin-a oldimga kechqurun, hasratlashamiz...Er eshik dastasini tutgan ko'yi haykaldek qotdi. Allabir zamondan keyingina uni qo'yvorib, ortga chekindi. Garangsirab qozonning boshiga bordi. Nima qilarini bilmay, g'ayriixtiyoriy ravishda atrofida aylana boshladi. Xuddi xayolida aylanayotgan o'sha bir juft so'z kabi. Bu so'zlar esa xonaga kirib qolgan bir juft xira pashshani eslatardi: miyaning ichida tinimsiz g'ing'illardi: BEMA'NI KUN! BEMA'NI KUN! BEMA'NI KUN!.. G'IING, G'IING, G'IING...Er beixtiyor hovli tomondagi eshikdan pastga, daryoga qarab enib bordi. Suvning bo'yiga cho'kdiyu nigohini oqimga berdi...”¹¹

Shu parchada “So'z”ning barcha vazifasi namoyon bo'ladi. Er xotin uchun kuyib pishdi, kunning yaxshi o'tishi uchun tinimsiz izlandi, mehnat qildi. Xotin esa dugonasiga shunday kunni “bema'ni kun” deb atadi. Ana endi erning ongidagi evrilishlar yuzaga chiqadi. Dilidagini tiliga chiqarmaydi, lekin ich-ichidan eziladi. Erga bo'lgan xotinning munosabati. Xotin hech qachon eridan nolimaydi, unga ko'nglidagini aytmaydi.

Shu o'rinda ayolning holati ma'naviy qashshoq insonni bizga namoyon qiladi. Ayol ma'naviy qashshoq, chunki erining unga bergan shuncha mehri va munosabatini birgina so'z bilan yo'qqa chiqaradi. Ayol uchun hamma narsani muhayyo qilgan er ko'ngli o'ksib, dili vayron bo'lib, xotini hech qachon tushunmagan ekanligini his qilib, yuragi ezilib, savollarga javob topa olmaydi. Agar xotin ham er kabi ma'naviy boy bo'lganida telefonda dugonasiga bunday gap aytmas edi. Er va xotin o'rtasidagi ko'p yillik iliq munosabatlar birgina so'z orqali oila deb atalmish qo'rg'onning buzilishiga sabab bo'ladi.

Turmush o'rtog'ining ahvolidan habari yo'q ayol karaxt bo'lib qolgan eriga “oshga qaramaysizmi tagiga olib ketadi-ku”. “Sen oshni aytasan, buyoqda mening hayotim tagiga olib ketmoqchi-ku!. Osh tagiga olgan bo'lsa olgandir, uni qaytadan boshlash mumkin, lekin umrni-chi? Agar u tagiga olsa, yangitdan boshlash mumkinmi?” – degisi keldi.

XULOSA

Bu hikoyada ma'naviy qashshoq bo'lgan ayol obrazi ifodalanadi. Ko'p yillardan beri bilgan insonni ham anglab tushunish, uning asli kim-u ko'nglida nima borligini bilish murakkab hodisaligini tasvirlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ulug'bek Hamdam. Vatan haqida qo'shiq – Toshkent. Akademnashr, 2014. – 491 b.
2. Ulug'bek Hamdam. Vatan haqida qo'shiq – Toshkent. Akademnashr, 2014. – 493 b.
3. Ulug'bek Hamdam. Vatan haqida qo'shiq – Toshkent. Akademnashr, 2014. – 494 b.
4. NB Adizova, M Raimqulova. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. Актуальные вопросы современной науки и образования, 121-123
5. NA Bakhtiyorovna, NA Bakhtiyorovna. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin
6. AN Bakhtiyorovna, E Dilsora. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games. The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545
7. Adizova, Nodira, and Uktamova Mohinur. "INTERFAOL MASHQLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIDA IJTIMOY KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISH." *E Conference Zone*. 2023.
8. Baxtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "FAOL TA'LIM ASOSIDA DARSLARN TASHKIL QILISH- TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA." *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 52-53.
9. Bakhtiorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMYIY JURNALI* 2.10 (2022): 296-298.

¹¹ Ulug'bek Hamdam. Vatan haqida qo'shiq – Toshkent. Akademnashr, 2014. – 494 b.

10. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.
11. Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
12. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.
13. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT // *Theoretical & Applied Science*. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
14. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi // *Научно-практическая конференция*. – 2021.
15. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САЊЪАТИ // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. – 2021. – Т. 2. – №. 2.
16. Xoliqulovich J. R. Influence of Sadridin Aini life and works in spiritual and moral development of students // *Middle European Scientific Bulletin*. – 2021. – Т.
17. Xoliqulovich J. R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadridin Aini // *Middle European Scientific Bulletin*. – 2021. – Т. 8.
18. Jumayev R. Joy nomlarining tarkibiy tahlil usullari // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. – 2020. – Т. 2. – №. 2.
19. Ahmadovich K. H., Nodirkulovna A. I. Theory of Fairy Tales in Primary Grades, The Nature of the Fairy Tale Genre // *American Journal of Social and Humanitarian Research*. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 130-133.
20. BuxDUPI H. A. H. et al. AKMEOLOGIYA VA UNING O'QUVCHILAR O'ZLASHTIRISHINI TASHXISLASHDAGI O'RNI // *PEDAGOGS jurnali*. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 415-417.
21. Хаитов Х. Адабиётда кулгидан фойдаланиш анъанасининг асослари // *Общество и инновации*. – 2021. – Т. 2. – №. 3/5. – С. 49-52.

BILISH JARAYONLARINI O'RGANISHDA BOLALARNING LUG'AT BOYLIGINI OSHIRISH

Mamatkulova Lobar Tolibjonovna

*Nizomiy nomidagi TDPU Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim
fakulteti Logopediya kafedrasida o'qituvchisi*

Аннотация: Ushbu maqolada bolalarning bilish jarayonlarini o'rganishda lug'at boyligini oshirib borish yo'llari yoritib berilgan

Аннотация: В данной статье описаны способы увеличения словарного запаса при обучении познавательным процессам детей.

Abstract: This article describes ways to increase vocabulary in learning cognitive processes of children.

Калит so'zlar: bilish jarayonlari, nutq, lug'at boyligi, nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar, suhbat, logopedik o'yinlar

Respublikamizda ta'lim-tarbiya ishlariga yangicha munosabatda bo'lish, yuksak